

Evaluation automatique des taux de lésions de volumes 3D : Application au contexte Covid-19

Ben Abdelali Hanene¹, Ben Abdallah Asma¹, Asma Achour², Mabrouk Abdelali², Asma Migaou³ et Bedoui Mohamed Hédi¹

¹ Laboratoire de Technologie et Imagerie Médicale LR12ES06 LTIM
Faculté de Médecine de Monastir, Université de Monastir

² Service d'Imagerie Médicale – EPS Fattouma Bourguiba – Monastir

³ Service de pneumologie – EPS Fattouma Bourguiba – Monastir

hanenebenabdelali420@gmail.com

assoumaba@yahoo.com

doc.asma.achour@hotmail.com

mabrouk.abdelaaly@gmail.com

migaou.asma@gmail.com

hedi.bedoui2015@gmail.com

Résumé Dans cet article, nous rapportons la mise en place d'une chaîne complète d'évaluation automatique du degré des lésions Covid-19. Elle comporte (i) la préparation de la base de données privée, (ii) le prétraitement des images, (iii) la segmentation automatique basée sur U-NET et l'évaluation de ses résultats par les métriques usuelles, (iv) la reconstruction 3D et enfin (v) la quantification volumique des lésions covid-19 en utilisant des images scan comme entrée. Pour la validation, l'approche est appliquée sur notre propre base de données privée créée à cet effet. Les résultats obtenus sont très encourageants. L'évaluation de la segmentation pour le poumon par les métriques DICE, IOU, Précision, Recall, et Accuracy ont permis d'obtenir : 0.81, 0.90, 0.93, 0.82 et 0.92 respectivement. De même pour les lésions ces valeurs sont : 0.89, 0.93, 0.93, 0.81 et 0.93 respectivement.

Mots clés : Deep Learning. Segmentation. U-Net. Reconstruction 3D. Calcul volumique. Taux d'infection.

Abstract In this article, we report the implementation of a complete chain for the automatic evaluation of the degree of Covid-19 lesions. It includes (i) the preparation of the private database, (ii) the preprocessing of the images, (iii) the automatic segmentation based on U-NET and the evaluation of its results by the usual metrics, (iv) the reconstruction 3D and finally (v) volumetric quantification of covid-19 lesions using scan images as input. For validation, the approach is applied on our own private database that we have created for this purpose. The results obtained are very encouraging. The evaluation of the segmentation for the lung by the metrics DICE, IOU, Precision, Recall, and Accuracy made it possible to obtain: 0.81, 0.90, 0.93, 0.82 and 0.92 respectively. Similarly for lesions these values are: 0.89, 0.93, 0.93, 0.81 and 0.93 respectively.

Key words: Deep Learning Segmentation. U-Net. 3D reconstruction. Volume calculation. Infection rate.

1 Introduction

Le Covid-19 connu sous le nom de Coronavirus ou SARS-COV2 a été signalé pour la première fois à Wuhan en Chine en décembre 2019 avant sa propagation rapide à

travers le monde. Différentes techniques sont utilisées pour diagnostiquer l'infection à coronavirus, citons : le test rapide basé sur la détection de l'antigène spécifique du SRAS-CoV-2, le test de transcription inverse-amplification en chaîne par polymérase (PCR-RT) et l'imagerie thoracique, plus précisément la radiographie (rayons X), échographie et tomodensitométrie (scanner). Bien que les formes cliniques d'atteinte du coronavirus soient multiples, l'atteinte respiratoire est la forme clinique prédominante. Les données tomodensitométriques montrent une atteinte pulmonaire bilatérale dans environ plus de 75 % des cas, à prédominance périphérique (plus de $\frac{3}{4}$ des cas). La lésion radiologique la plus fréquente est celle dite « en verre dépoli » (plus de 68% des cas) se matérialisant par des zones floues et grises. C'est ce qu'on appelle l'opacification du verre dépoli (GGO) ou la superposition d'une consolidation sur de nombreux GGO [1-4].

Beaucoup de travaux se sont intéressés au diagnostic de l'atteinte par le coronavirus particulièrement ceux basés sur le Deep Learning (DL) par la proposition d'approches de classification automatique des images thoraciques (covid-19 et non-covid-19) [5,6,7,8]. D'autres se sont intéressés à la segmentation des lésions Covid en se basant sur des Réseaux de Neurones Convolutifs (CNN) [9,10,11]. Les résultats obtenus sont prometteurs. Cependant, à ce jour, il n'y a pas eu de travaux qui se soient intéressés à la quantification automatique de la lésion COVID. Ce dernier est un indicateur de taille pour la précision du diagnostic et l'amélioration de la thérapie. Actuellement, l'appréciation de l'atteinte se fait par les cliniciens d'une façon approximative.

Dans ce travail, nous nous proposons de mettre en place une chaîne complète d'évaluation automatique du degré des lésions Covid-19 allant (i) de la préparation de la base de données privée, (ii) au prétraitement des images, (iii) à la segmentation automatique basée Deep Learning (DL) et l'évaluation de ses résultats par les métriques usuelles, (iv) à la reconstruction 3D et enfin (v) à la quantification volumique des lésions covid-19 en utilisant des images scan comme entrée.

Le reste du papier est organisé comme suit. La deuxième section décrit la méthode proposée et la base de données utilisée. La troisième section présente les résultats obtenus sur notre base de données privée. Enfin une conclusion générale rapporte le bilan du travail réalisé ainsi que nos perspectives.

2 Matériel et Méthode

L'approche proposée s'articule sur trois piliers. Une première phase de segmentation automatique des lésions et des poumons basée DL à partir d'images scanner. Les images segmentées serviront comme entrée au processus de reconstruction 3D appliqué en vue de générer des maillages surfaciques 3D décrivant la surface du poumon et des lésions respectivement. La troisième phase consiste à quantifier le taux d'infection des poumons par le coronavirus en se basant sur les volumes précédemment générés (Figure 1).

Figure 1. Workflow de la méthode proposée

2.1 Création de la base de données et des vérités terrains

La première contribution de ce travail consiste à la création de notre base de données qui se compose de 4 patients covid-19 (1801 images). Ces données sont fournies par le service radiologie de l’hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir (Tableau 1). Nous avons segmenté manuellement les images afin d’obtenir les vérités terrain que nous avons ensuite fait vérifier par nos experts en radiologie. Ainsi, pour chaque image, un masque pulmonaire et un masque d’infection ont été élaborés.

Table 1. Description de la base de données utilisée

Nombre de patients	Modalité	Nombre total de coupes	Résolution du voxel	Taille d’image
4	CT scan	1801	0.85x0.85x0.75	512 x 512

2.2 Méthode de segmentation automatique

L’approche proposée pour la segmentation est composée de deux étapes : un prétraitement suivi d’une segmentation basée sur U-Net (Figure 2).

Prétraitement La phase de prétraitement est une étape nécessaire. Elle permet d’éliminer les coupes superflues, sélectionner les régions d’intérêt et standardiser la taille des images en entrée. Plus précisément, comme prétraitement, nous avons (1) éliminé les coupes vides, (2) recadré l’image en sélectionnant des régions d’intérêt (cropping) de taille 445x 350, (3) effectué une égalisation adaptative de l’histogramme à contraste limité (CLAHE) pour l’amélioration du contraste en initialisant le paramètre clipLimit à 1 [12], (4) normalisé les intensités dans la même plage que nos fonctions d’activation entre 0 et 1 [13], et enfin (5) redimensionné les images à la taille 256 x 256 pour réduire le temps d’apprentissage et également pour les besoins en mémoire (Figure 2).

Architecture du réseau DL Notre méthode de segmentation est basée sur l’architecture U-Net proposée en 2015 [12]. Cette architecture est composée de deux voies : (a) contraction (ou encodeur) qui permet d’extraire les caractéristiques spatiales de l’image grâce à

Figure 2. (a) Image originale de taille 512 x 512. (b) Recadrage en 445 x 350 (c). Redimensionnement de l'image en 256 x 256. (d) égalisation de l'image égalisée. (e) normalisation de l'image.

des couches de convolution et de maxpooling, et (b) expansion (ou décodeur) qui construit la carte de segmentation à partir de l'encodage par des opérations de sur-échantillonnage (UpSampling) effectuées à chaque bloque (Figure 3).

Figure 3. Architecture de réseau conventionnel U-Net. [14]

2.3 Reconstruction 3D

C'est la deuxième phase de notre approche. En effet, à partir des séquences d'images 2D segmentées, nous appliquons un algorithme de reconstruction 3D [15] afin de générer un maillage 3D triangulaire décrivant la structure d'intérêt (Figure 4).

2.4 Quantification volumique

En utilisant les maillages surfacique 3D obtenus comme résultat de la phase de reconstruction 3D, nous calculons les volumes du poumon et des lésions respectivement. Ces deux volumes calculés serviront de base pour la quantification du taux d'infection (TI) comme suit:

$$TI = \frac{Volume_{lesion}}{Volume_{poumon}} \quad (1)$$

Où Volume_lésion et Volume_poumon désignent respectivement le volume des lésions et le volume de poumon.

3 Résultats

3.1 Résultats de la segmentation et métriques d'évaluation

Apprentissage Notre modèle a été implémenté à l'aide de la plate-forme Google Colab GPU, Tensorflow et Keras qui nous offre un processeur double cœur Intel® Xeon® à 2,30 GHz, 12 Go de RAM et un GPU NVIDIA Tesla K80 de 12 Go ou NVIDIA Tesla T4 16 Go. L'ensemble de données est divisé en trois sous-ensembles : 60 % pour l'apprentissage, 20 % pour la validation et 20 % pour les tests. Au niveau de l'architecture U-Net, l'optimisateur Adam a été utilisé avec un taux d'apprentissage égal à 0.0001, une taille de batch initialisée à 32, un nombre d'époques égal à 30, et la fonction Dice comme fonction de perte. En vue d'éviter le problème de sur-apprentissage, une stratégie d'arrêt précoce a été utilisée (Early stopping).

Métriques d'évaluation Pour évaluer ce modèle, un certain nombre de métriques est utilisé : coefficient Dice, (IOU), Précision, Rappel (Recall) et l'Accuracy (Tableau 2).

Table 2. Métriques d'évaluation

Coefficient de Dice	IOU	Précision	Recall	Accuracy
$\frac{TP + TN}{TP + FN + FP + FN}$	$\frac{TP}{TP + FP + FN}$	$\frac{TP}{TP + FP}$	$\frac{TP}{TP + FN}$	$\frac{TP + TN}{TP + FN + FP + FN}$

Evaluation de la segmentation L'ensemble de nos résultats est rapporté dans le tableau 3. Pour la segmentation des poumons, nous avons obtenu les valeurs suivantes :

une valeur de Dice de 0.81%, IOU de 0.90%, une précision de 0.93%, recall de 0.82% et une accuracy égale à 0.92%.

Pour la segmentation de lésions, nous avons enregistré une valeur de 0.89% pour Dice, 0.93% pour l'IOU, une précision de 0.93%, un recall de 0.81% et une accuracy égale à 0.93%.

Table 3. Résultats de segmentation des lésions et de poumon

	<i>Dice</i>	<i>IOU</i>	<i>Précision</i>	<i>Recall</i>	<i>Accuracy</i>
poumon	0.81	0.90	0.93	0.82	0.92
Lésions	0.89	0.93	0.93	0.81	0.93

3.2 Résultats de la Reconstruction 3D et du calcul volumique

Les images segmentées par U-Net sont utilisées comme données d'entrée dans notre processus de reconstruction 3D. Pour chacun des quatre patients, un maillage de surface décrivant le poumon (respectivement les lésions) a été généré et le calcul de volume effectué. Les volumes calculés serviront de base au calcul du taux d'infection en les comparant aux taux d'infection estimés par nos experts (Tableau 4).

Figure 4. Exemple de résultat de segmentation automatique. (a) deux exemples de segmentation des lésions : image originale, Vérité terrain et image segmentée. (b) deux exemples de segmentation des poumons : image originale, vérité terrain et image segmentée

Pour mieux interpréter les résultats, une étude comparative a été réalisée entre les volumes reconstruits à partir des vérités de terrain et celles reconstruites automatiquement à partir des images prédites par U-Net pour les 4 patients. Le tableau 5 rapporte les résultats trouvés.

Table 4. Tableau récapitulatif pour les quatre patients

Numéro du patient	du	Calcul Volume (mm^3)		Taux d'infection	Taux d'infection estimée
		Poumon	Infection		
Patient 1		11688365	1716036	15%	14%
Patient 2		11121949	8075454	71%	72%
Patient 3		5653601	4044312	71%	71%
Patient 4		9578953	4759362	50%	49%

Table 5. Comparaison des volumes obtenus par segmentation manuelle et automatique

Numéro du patient	Vérité de terrain (mm^3)			Segmentation automatique par U-Net (mm^3)		
	Volume poumon	Volume lésions	Taux d'infection	Volume poumon	Volume lésion	Taux d'infection
Patient1	11688378	1716026	0.14	11688365	1716036	0.15
Patient2	11121949	8075446	0.72	11121949	8075454	0.71
Patient3	5642546	4044217	0.71	5653601	4044312	0.71
Patient4	9578953	4759364	0.49	9578953	4759362	0.50

Figure 5. Reconstruction 3D (patient-3), (a) poumon. (b) infection. (c) infection superposé sur les poumons

4 Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé une démarche de bout en bout pour l'évaluation automatique du degré des lésions Covid-19 incluant une phase de création du savoir à travers la collecte des données et préparation de notre base de données privée d'images scan, de prétraitement des images, de segmentation automatique basée sur U-NET et de quantification volumique des lésions covid-19 basée sur les volumes des poumons reconstruits en 3D. Les résultats sont très encourageants avec fiabilité comparée à la démarche adoptée dans la routine clinique avec l'avantage d'une démarche complètement automatique et surtout exécutable à distance. Comme perspectives nous avons entamé une exploration pour résoudre la problématique de diagnostic différentiel entre les images du COVID-19 et les autres pneumonies virales.

References

1. Zhu, J., Zhong, Z., Li, H., Ji, P., Pang, J., Li, B., & Zhang, J. (2020). CT imaging features of 4121 patients with COVID-19: A meta-analysis. *Journal of medical virology*, 92(7), 891-902.
2. Ruch, Y., Kaeuffer, C., Ohana, M., Labani, A., Kepka, S., Solis, M., ... & Danion, F. (2020). La quantification scanographique des lésions pulmonaires comme facteur pronostique d'atteinte sévère chez les patients COVID-19. *Médecine et Maladies Infectieuses*, 50(6), S80-S81.
3. El Wadhane, I., Bouattour, M., Khemekhem, R., Makhoulouf, H., Hamoudi, M. M., Kallel, N., & Feki, W. (2022). Intérêt pronostique à cours et à long terme du scanner thoracique chez les patients atteints de COVID-19. *Revue des Maladies Respiratoires Actualités*, 14(1), 141.
4. Salehi, S., Abedi, A., Balakrishnan, S., & Gholamrezanezhad, A. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a systematic review of imaging findings in 919 patients. *Ajr Am J Roentgenol*, 215(1), 87-93.
5. Chowdhury, M. E., Rahman, T., Khandakar, A., Mazhar, R., Kadir, M. A., Mahbub, Z. B., ... & Islam, M. T. (2020). Can AI help in screening viral and COVID-19 pneumonia?. *IEEE Access*, 8, 132665-132676.
6. Lan, L., Xu, D., Ye, G., Xia, C., Wang, S., Li, Y., & Xu, H. (2020). Positive RT-PCR test results in patients recovered from COVID-19. *Jama*, 323(15), 1502-1503.
7. El Gannour, O., Hamida, S., Cherradi, B., Raihani, A., & Moujahid, H. (2020, December). Performance evaluation of transfer learning technique for automatic detection of patients with COVID-19 on X-Ray images. In *2020 IEEE 2nd International Conference on Electronics, Control, Optimization and Computer Science (ICECOCS)* (pp. 1-6). IEEE.
8. Irmak, E. (2020, November). A novel deep convolutional neural network model for COVID-19 disease detection. In *2020 Medical Technologies Congress (TIPTE-KNO)* (pp. 1-4). IEEE.

9. Chen, X., Yao, L., & Zhang, Y. (2020). Residual attention u-net for automated multi-class segmentation of covid-19 chest ct images. arXiv preprint arXiv:2004.05645.
10. Yan, Q., Wang, B., Gong, D., Luo, C., Zhao, W., Shen, J., ... & You, Z. (2020). COVID-19 chest CT image segmentation—A deep convolutional neural network solution. arXiv preprint arXiv:2004.10987.
11. Saood, A., & Hatem, I. (2021). COVID-19 lung CT image segmentation using deep learning methods: U-Net versus SegNet. *BMC Medical Imaging*, 21(1), 1-10.
12. Mehdi, M. Z., Ben Ayed, N. G., Masmoudi, A. D., Sellami, D., & Abid, R. (2017). An efficient microcalcifications detection based on dual spatial/spectral processing. *Multimedia Tools and Applications*, 76(11), 13047-13065.
13. Stevens, E., Antiga, L., & Viehmann, T. (2020). *Deep learning with PyTorch*. Manning Publications.
14. Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015, October). U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention* (pp. 234-241). Springer, Cham.
15. Lorensen, W. E., & Cline, H. E. (1987). Marching cubes: A high resolution 3D surface construction algorithm. *ACM siggraph computer graphics*, 21(4), 163-169.